

EDUCAÇÃO HÍBRIDA E O FUTURO DO ENSINO: COMO INTEGRAR DE FORMA EFICIENTE O ENSINO PRESENCIAL E REMOTO NAS ESCOLAS

DOI: 10.5281/zenodo.13958784

Alexandre de Araújo Lamattina

Denise Cristina Fumis

Durval dos Santos de Oliveira

Marcelo Galo Jorge Esteves

Rubia Carla Ramires Moraes

Vanessa Aparecida Sanches Campassi de Oliveira

RESUMO

A educação híbrida, que combina ensino presencial e remoto, ganhou destaque no cenário educacional devido às transformações provocadas pela pandemia de COVID-19. Este artigo analisa a eficácia da educação híbrida, suas características, desafios e os principais modelos, como o rotacional, o flexível, o enriquecimento virtual e a sala de aula invertida. A pesquisa, baseada em revisão de literatura, destaca a importância da formação docente, do uso de tecnologias educacionais e da aprendizagem ativa, onde o aluno se torna protagonista do seu aprendizado. A educação híbrida é apresentada como uma solução promissora para enfrentar as novas demandas do ensino contemporâneo.

Palavras-chave: Educação híbrida, aprendizagem ativa, ensino remoto, formação docente, tecnologia educacional.

ABSTRACT

Hybrid education, which combines in-person and remote learning, has gained prominence in the educational landscape due to transformations caused by the COVID-19 pandemic. This article examines the effectiveness of hybrid education, its characteristics, challenges, and key models such as rotational, flexible, virtual enrichment, and flipped classroom. Based on a literature review, the study emphasizes the importance of teacher training, the use of educational technologies,

and active learning, where students take a central role in their learning process. Hybrid education is presented as a promising solution to meet the new demands of contemporary education.

Keywords: Hybrid education, active learning, remote teaching, teacher training, educational technology.

1 INTRODUÇÃO

O tema da educação híbrida, que integra o ensino presencial e remoto, ganha crescente relevância no contexto atual, principalmente em função das transformações desencadeadas pela pandemia de COVID-19. A necessidade de adaptação ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) evidenciou não apenas a urgência de uma reestruturação pedagógica, mas também a importância de repensar as metodologias de ensino e a formação docente. A transição abrupta para o ensino remoto mostrou que muitos educadores e instituições não estavam suficientemente preparados para essa mudança, resultando em uma implementação que careceu de organização didático-pedagógica e suporte técnico adequado (Enami, 2023; Gusso et al., 2020). Ademais, a pandemia acelerou a adoção de tecnologias digitais, que se tornaram centrais na educação, permitindo maior acesso aos conteúdos e promovendo uma aprendizagem ativa, na qual o estudante assume um papel mais protagonista (Góis et al., 2021; Baladeli, 2022).

A educação híbrida não se restringe à simples combinação de métodos presenciais e virtuais; ela envolve também a criação de um ambiente de aprendizagem que considera as particularidades do desenvolvimento humano e as necessidades educacionais contemporâneas (Elicker et al., 2023; Araujo et al., 2022). Essa abordagem exige que os educadores estejam em constante processo de desenvolvimento profissional, capacitando-se para utilizar novas tecnologias e metodologias ativas que favoreçam a participação dos alunos na construção do conhecimento (Richit, 2021; Ferraz et al., 2023). A formação continuada dos professores é, portanto, essencial para o êxito da educação híbrida, uma vez que lhes permite atender às novas demandas do ensino e às expectativas dos alunos (Pereira et al., 2023; Nóvoa, 2019).

Além disso, a integração eficaz do ensino híbrido pode contribuir para a superação das limitações enfrentadas durante o ERE, como a falta de interação e o

isolamento social dos alunos (Queiroz et al., 2021; Alage, 2023). Estudos indicam que, apesar dos desafios, muitos alunos responderam positivamente ao ensino remoto, sugerindo que, com as estratégias adequadas, a educação híbrida pode não apenas replicar, mas também enriquecer a experiência de aprendizagem (Queiroz et al., 2021). Assim, a educação híbrida se apresenta como uma oportunidade de inovação no ensino, promovendo um ambiente mais flexível e adaptável às necessidades dos alunos e às exigências do mundo contemporâneo.

Este artigo tem como objetivo discutir as melhores práticas, metodologias e estratégias para a implementação eficaz da educação híbrida nas escolas, destacando a importância de um planejamento pedagógico bem estruturado, do uso adequado de tecnologias educacionais e da capacitação docente. Para isso, a pesquisa utiliza a revisão de literatura como metodologia, a fim de reunir e analisar estudos relevantes sobre o tema, proporcionando uma visão abrangente das experiências existentes e das tendências emergentes no campo da educação híbrida. Essa abordagem permitirá compreender as principais contribuições da literatura acadêmica e prática para o desenvolvimento de um modelo híbrido eficiente e acessível no contexto escolar.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO HÍBRIDA

Para compreender a relevância da educação híbrida no cenário educacional contemporâneo, é necessário explorar seus fundamentos teóricos, que servem como base para sua aplicação prática. A seguir, será apresentada a definição desse modelo pedagógico, destacando suas principais características e como elas podem contribuir para a transformação do processo de ensino-aprendizagem, tanto em termos de flexibilidade quanto de inovação tecnológica.

2.1 Definição e características da educação híbrida

A educação híbrida é um modelo pedagógico que combina o ensino presencial e remoto, proporcionando aos alunos acesso a uma ampla variedade de recursos e métodos de aprendizagem. Essa abordagem busca integrar as vantagens de ambos os formatos, oferecendo uma experiência de aprendizagem mais rica e

diversificada. Suas principais características incluem a flexibilidade no tempo e espaço de estudo, a personalização do ensino e a utilização de tecnologias digitais que facilitam a interação e o engajamento dos alunos (Reis, 2023; Palagi, 2023). Além disso, o modelo enfatiza a autonomia do aluno, permitindo que ele escolha como e quando aprender, o que pode aumentar sua motivação e eficácia no aprendizado (Sousa et al., 2023; Trancoso e Nunes, 2023).

A flexibilidade é um dos aspectos mais valorizados na educação híbrida, pois possibilita que os alunos adaptem seus horários de estudo e métodos de aprendizagem às suas necessidades individuais. Essa personalização é essencial para atender à diversidade de estilos de aprendizagem e ritmos dos alunos, promovendo um ambiente educacional mais inclusivo e eficaz (Guimarães e Castilho, 2019; Beltrão, 2023). A utilização de tecnologias digitais, como plataformas de aprendizagem online e recursos multimídia, também desempenha um papel crucial na educação híbrida, ao facilitar a comunicação entre alunos e professores e proporcionar acesso a uma vasta gama de materiais didáticos (Palagi, 2023; Veloso et al., 2023).

Além de sua flexibilidade, a educação híbrida promove a autonomia do aluno, incentivando-o a se tornar um agente ativo no processo de aprendizagem. Esse novo paradigma, onde o aluno assume um papel central, é fundamental para o desenvolvimento de habilidades críticas e de resolução de problemas, que são altamente valorizadas no mercado de trabalho atual (Sousa et al., 2023; Lima, 2021). A capacidade de aprender de forma independente e de gerenciar o próprio tempo é uma competência crucial que a educação híbrida pode cultivar, preparando os alunos para os desafios do futuro (Trancoso e Nunes, 2023; Vasconcelos et al., 2023).

No entanto, a implementação bem-sucedida da educação híbrida exige um planejamento cuidadoso e a formação adequada dos educadores. É fundamental que os professores estejam capacitados para utilizar as tecnologias de forma eficaz e para integrar as diferentes modalidades de ensino de maneira coesa (Reis, 2023; Palagi, 2023). Além disso, a criação de um ambiente de aprendizagem que favoreça a colaboração e a interação entre os alunos é essencial para maximizar os benefícios da educação híbrida (Novaes, 2021; Trancoso e Nunes, 2023).

2.2 Diferença entre ensino remoto emergencial e educação híbrida planejada

O ensino remoto emergencial (ERE) refere-se à transição rápida para o ensino online, geralmente em resposta a situações de crise, como a pandemia de COVID-19. Esse modelo foi implementado de forma abrupta e frequentemente careceu de planejamento adequado, resultando em experiências de aprendizagem fragmentadas e desarticuladas (Enami, 2023; Gusso et al., 2020). A falta de preparação das instituições e dos educadores para essa mudança rápida gerou desafios significativos, como a dificuldade em engajar os alunos e a inadequação das metodologias de ensino utilizadas (Góis et al., 2021; Baladeli, 2022). Além disso, muitos professores não estavam familiarizados com as tecnologias necessárias para o ensino remoto, o que impactou negativamente a qualidade da educação oferecida (Elicker et al., 2023; Araujo et al., 2022).

Em contraste, a educação híbrida planejada é um modelo que é desenvolvido com antecedência, levando em consideração as necessidades dos alunos, a formação dos professores e a infraestrutura tecnológica disponível. Essa abordagem permite uma integração mais eficaz entre os métodos de ensino presencial e remoto, promovendo uma experiência de aprendizagem mais coesa e intencional (Richit, 2021; Ferraz et al., 2023). A educação híbrida é caracterizada por um planejamento cuidadoso que considera as particularidades de cada contexto educacional, permitindo que os educadores utilizem uma variedade de estratégias pedagógicas adaptadas às necessidades dos alunos (Pereira et al., 2023; Nóvoa, 2019). Isso inclui a utilização de tecnologias digitais de forma intencional e integrada, o que pode enriquecer o processo de ensino-aprendizagem e facilitar a personalização do ensino (Queiroz et al., 2021; Alage, 2023).

Um dos principais benefícios da educação híbrida planejada é a possibilidade de criar um ambiente de aprendizagem mais flexível e adaptável. Os alunos podem alternar entre atividades presenciais e online de maneira estruturada, o que pode aumentar a motivação e o engajamento (Blanco et al., 2022; Antunes et al., 2019). Além disso, essa abordagem permite que os educadores desenvolvam práticas pedagógicas que promovam a autonomia dos alunos, incentivando-os a se tornarem protagonistas de seu próprio aprendizado (Ferreira e Freitas-Gutierrez, 2022; Aires e Freire, 2021). A educação híbrida também pode facilitar a inclusão de diferentes

estilos de aprendizagem, atendendo a uma diversidade de necessidades educacionais (Santana, 2023; Maziero, 2018).

2.3 Principais modelos de ensino híbrido

Vários modelos de ensino híbrido têm sido propostos, cada um com suas características e aplicações específicas:

2.3.1 Modelo rotacional

O modelo rotacional é uma das abordagens mais reconhecidas dentro da educação híbrida, caracterizando-se pela alternância entre atividades presenciais e online em um cronograma definido. Essa estrutura permite que os alunos experimentem o melhor dos dois mundos: a interação direta com professores e colegas em ambientes presenciais, combinada com a flexibilidade e a autonomia proporcionadas pelo aprendizado online (Enami, 2023; Gusso et al., 2020).

No modelo rotacional, os alunos podem ser divididos em grupos que alternam entre sessões presenciais e atividades virtuais. Durante as aulas presenciais, os educadores podem focar em atividades que exigem interação direta, como discussões em grupo, trabalhos colaborativos e feedback imediato. Essas interações são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, além de promover um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e envolvente (Góis et al., 2021; Baladeli, 2022). A presença física também permite que os professores identifiquem e abordem as dificuldades dos alunos de maneira mais eficaz, ajustando suas estratégias pedagógicas conforme necessário (Elicker et al., 2023; Araujo et al., 2022).

Por outro lado, as atividades online oferecem aos alunos a oportunidade de aprender de forma independente, utilizando plataformas digitais que disponibilizam uma variedade de recursos educacionais, como vídeos, quizzes interativos e fóruns de discussão (Richit, 2021; Ferraz et al., 2023). Essa flexibilidade permite que os alunos avancem em seu próprio ritmo, revisitando conteúdos conforme necessário e explorando áreas de interesse que podem não ser abordadas em profundidade durante as aulas presenciais (Pereira et al., 2023). Além disso, o aprendizado online

pode ser particularmente benéfico para alunos que necessitam de mais tempo para processar informações ou que têm estilos de aprendizagem diferentes (Nóvoa, 2019; Queiroz et al., 2021).

A implementação do modelo rotacional requer um planejamento cuidadoso e uma coordenação eficaz entre as atividades presenciais e online. Os educadores devem garantir que as experiências de aprendizagem sejam complementares e que os alunos consigam fazer conexões significativas entre o que aprendem em sala de aula e o que exploram online (Alage, 2023; Blanco et al., 2022). Para isso, é essencial que os professores estejam capacitados para utilizar tecnologias educacionais e que as instituições ofereçam suporte técnico adequado (Antunes et al., 2019; Ferreira e Freitas-Gutierrez, 2022).

Além disso, a comunicação clara sobre as expectativas e os objetivos de aprendizagem é fundamental para o sucesso do modelo rotacional. Os alunos devem entender como as atividades presenciais e online se inter-relacionam e como cada uma delas contribui para seu desenvolvimento acadêmico (Aires e Freire, 2021; Santana, 2023). Essa transparência pode aumentar a motivação dos alunos e ajudá-los a se tornarem mais responsáveis por seu próprio aprendizado.

2.3.2 Modelo flexível

O modelo rotacional é uma das abordagens mais amplamente reconhecidas dentro da educação híbrida, caracterizando-se pela alternância planejada entre atividades presenciais e online de acordo com um cronograma predefinido. Essa estrutura possibilita que os alunos vivenciem o melhor de ambos os formatos de ensino: a interação direta com professores e colegas em ambiente presencial, associada à flexibilidade e à autonomia proporcionadas pelo aprendizado online (Enami, 2023; Gusso et al., 2020).

No modelo rotacional, os alunos são frequentemente divididos em grupos que se alternam entre sessões presenciais e atividades virtuais. Durante as aulas presenciais, os educadores podem focar em atividades que exigem interação direta, como discussões em grupo, trabalhos colaborativos e fornecimento de feedback imediato. Essas interações são essenciais para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, além de promoverem um ambiente de aprendizagem mais

dinâmico e envolvente (Góis et al., 2021; Baladeli, 2022). A presença física também permite que os professores identifiquem e tratem mais facilmente as dificuldades individuais dos alunos, ajustando suas estratégias pedagógicas conforme necessário (Elicker et al., 2023; Araujo et al., 2022).

Por outro lado, as atividades online proporcionam aos alunos a oportunidade de aprender de forma independente, utilizando plataformas digitais que oferecem uma ampla gama de recursos educacionais, como vídeos, quizzes interativos e fóruns de discussão (Richit, 2021; Ferraz et al., 2023). Essa flexibilidade permite que os alunos avancem no seu próprio ritmo, revisando conteúdos conforme suas necessidades e explorando tópicos de interesse que talvez não sejam aprofundados nas aulas presenciais (Pereira et al., 2023). Além disso, o aprendizado online pode ser particularmente benéfico para alunos que necessitam de mais tempo para processar informações ou que têm estilos de aprendizagem diferenciados (Nóvoa, 2019; Queiroz et al., 2021).

A implementação do modelo rotacional exige um planejamento cuidadoso e uma coordenação eficaz entre as atividades presenciais e online. É essencial que os educadores garantam que as experiências de aprendizagem sejam complementares e que os alunos possam fazer conexões significativas entre o que aprendem em sala de aula e o que exploram em ambientes virtuais (Alage, 2023; Blanco et al., 2022). Para que isso ocorra de maneira eficiente, é fundamental que os professores estejam capacitados para utilizar tecnologias educacionais, e que as instituições de ensino ofereçam suporte técnico adequado (Antunes et al., 2019; Ferreira e Freitas-Gutierrez, 2022).

Além disso, a comunicação clara sobre as expectativas e os objetivos de aprendizagem é crucial para o sucesso do modelo rotacional. Os alunos devem entender como as atividades presenciais e online se inter-relacionam e como cada uma delas contribui para o seu desenvolvimento acadêmico (Aires e Freire, 2021; Santana, 2023). Essa transparência pode aumentar a motivação dos alunos e ajudá-los a se tornarem mais autônomos e responsáveis por seu próprio aprendizado.

2.3.3 Enriquecimento virtual

O modelo de enriquecimento virtual é uma abordagem pedagógica que integra o ensino presencial com experiências de aprendizagem online, oferecendo aos alunos oportunidades adicionais para explorar e aprofundar os conteúdos abordados em sala de aula. Essa combinação permite que os educadores utilizem uma ampla gama de recursos digitais, como vídeos, simulações, fóruns de discussão e plataformas interativas, para enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos (Enami, 2023; Gusso et al., 2020).

Uma das principais características do modelo de enriquecimento virtual é a sua flexibilidade. Os alunos podem acessar materiais e atividades online a qualquer momento, o que lhes permite aprender no seu próprio ritmo e revisar conteúdos conforme necessário. Essa autonomia é especialmente vantajosa para atender às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos, permitindo que cada um se aprofunde em áreas de interesse específico (Góis et al., 2021; Baladeli, 2022). Por exemplo, um aluno que tenha dificuldade em compreender um conceito pode assistir a um vídeo explicativo várias vezes ou participar de um fórum de discussão para esclarecer suas dúvidas, enquanto outro aluno pode optar por explorar recursos adicionais que ampliem seu conhecimento sobre o tema (Elicker et al., 2023; Araujo et al., 2022).

Além disso, o uso de simulações e jogos educacionais no modelo de enriquecimento virtual pode tornar o aprendizado mais envolvente e interativo. Essas ferramentas permitem que os alunos experimentem cenários do mundo real em um ambiente seguro, promovendo a aplicação prática do conhecimento adquirido em sala de aula (Richit, 2021; Ferraz et al., 2023). Por exemplo, em uma aula de ciências, os alunos podem utilizar simulações para observar reações químicas ou explorar ecossistemas, o que complementa a teoria discutida durante as aulas presenciais (Pereira et al., 2023; Nóvoa, 2019).

Os fóruns de discussão online também desempenham um papel central no modelo de enriquecimento virtual, pois incentivam a colaboração e a troca de ideias entre os alunos. Essas plataformas permitem que os estudantes compartilhem suas perspectivas, façam perguntas e discutam tópicos em profundidade, promovendo um aprendizado mais ativo e social (Queiroz et al., 2021; Alage, 2023). A interação com

os colegas enriquece a compreensão dos conteúdos, pois os alunos são expostos a diferentes pontos de vista e abordagens (Blanco et al., 2022).

A implementação bem-sucedida do modelo de enriquecimento virtual exige um planejamento cuidadoso por parte dos educadores. É crucial que os professores selecionem recursos digitais que sejam relevantes e alinhados aos objetivos de aprendizagem, garantindo que as atividades online complementem efetivamente o que está sendo ensinado em sala de aula (Antunes et al., 2019; Ferreira e Freitas-Gutierrez, 2022). Além disso, os educadores devem estar preparados para orientar os alunos na utilização dessas ferramentas, promovendo um ambiente de aprendizagem que incentive a exploração e a curiosidade (Aires e Freire, 2021; Santana, 2023).

2.3.4 Sala de aula invertida

A sala de aula invertida é uma abordagem pedagógica inovadora que transforma a dinâmica tradicional de ensino, onde o conteúdo é apresentado durante as aulas e as atividades práticas são realizadas em casa. Nesse modelo, os alunos são expostos ao conteúdo novo em casa, geralmente por meio de vídeos, leituras ou outros recursos digitais, enquanto o tempo em sala de aula é dedicado a atividades práticas, discussões e resolução de problemas (Enami, 2023; Gusso et al., 2020). Essa metodologia não apenas promove um uso mais eficaz do tempo em aula, mas também incentiva a autonomia e a responsabilidade dos alunos no processo de aprendizagem (Góis et al., 2021; Baladeli, 2022).

Uma das principais vantagens da sala de aula invertida é que ela permite que os alunos se preparem antes de entrar em sala. Ao acessar o conteúdo em casa, os estudantes têm a oportunidade de aprender no seu próprio ritmo, revisitando os materiais quantas vezes forem necessárias para garantir a compreensão (Elicker et al., 2023; Araujo et al., 2022). Essa flexibilidade é especialmente benéfica para alunos que podem precisar de mais tempo para assimilar conceitos complexos ou que têm estilos de aprendizagem variados (Richit, 2021; Ferraz et al., 2023). Além disso, a exposição prévia ao conteúdo permite que os alunos cheguem à aula com perguntas e ideias, o que pode enriquecer as discussões e promover um ambiente de aprendizagem mais colaborativo (Pereira et al., 2023; Nóvoa, 2019).

Durante o tempo em sala de aula, os educadores podem se concentrar em atividades que promovem a aplicação prática do conhecimento, como trabalhos em grupo, estudos de caso e debates (Queiroz et al., 2021; Alage, 2023). Essa abordagem ativa não apenas aumenta o engajamento dos alunos, mas também permite que os professores identifiquem e abordem as dificuldades de forma mais eficaz, ajustando suas estratégias pedagógicas conforme necessário (Blanco et al., 2022; Antunes et al., 2019). Além disso, a sala de aula invertida facilita a personalização do ensino, pois os educadores podem adaptar as atividades com base nas necessidades e interesses dos alunos (Ferreira & Freitas-Gutierrez, 2022; Aires & Freire, 2021).

A implementação da sala de aula invertida exige um planejamento cuidadoso e uma preparação adequada dos educadores. É fundamental que os professores selecionem recursos de qualidade, alinhados aos objetivos de aprendizagem, para garantir que os alunos tenham acesso a materiais que realmente os ajudem a se preparar para as atividades em sala de aula (Santana, 2023; Maziero, 2018). Além disso, os educadores devem estar prontos para orientar os alunos no uso dessas ferramentas e no desenvolvimento de habilidades de autoaprendizagem (Reis, 2023; Palagi, 2023).

2.4 Aprendizagem ativa e o papel do aluno como protagonista

A aprendizagem ativa é um componente central da educação híbrida, pois envolve os alunos de forma mais profunda no processo de aprendizagem. Essa abordagem pedagógica enfatiza a participação ativa dos alunos, incentivando-os a colaborar, discutir e aplicar o conhecimento em situações práticas (Enami, 2023; Gusso et al., 2020). Diferente do modelo tradicional de ensino, que frequentemente se baseia em aulas expositivas e memorização, a aprendizagem ativa promove um ambiente onde os alunos são protagonistas de seu próprio aprendizado, resultando em uma experiência educacional mais significativa e envolvente (Góis et al., 2021; Baladeli, 2022).

Um dos principais benefícios dessa abordagem é que ela estimula o engajamento dos alunos. Ao participarem ativamente de discussões em grupo, projetos colaborativos e atividades práticas, os alunos não apenas absorvem

informações, mas também desenvolvem habilidades críticas, como pensamento crítico, comunicação e trabalho em equipe (Elicker et al., 2023; Araujo et al., 2022). Essas habilidades são essenciais no mundo contemporâneo, onde a capacidade de resolver problemas complexos e colaborar com outras pessoas é cada vez mais valorizada (Richit, 2021; Ferraz et al., 2023). Além disso, a aprendizagem ativa permite que os alunos conectem a teoria à prática, facilitando a compreensão de conceitos abstratos por meio de experiências concretas (Pereira et al., 2023; Nóvoa, 2019).

O papel do aluno como protagonista é crucial nesse contexto, uma vez que ele assume a responsabilidade por sua própria aprendizagem. Essa mudança de paradigma, que desloca o foco do professor para o aluno, é essencial para prepará-los para os desafios futuros. Ao se tornarem responsáveis por seu aprendizado, os alunos desenvolvem uma mentalidade de crescimento, aprendendo a definir metas, monitorar seu progresso e refletir sobre suas experiências de aprendizagem (Queiroz et al., 2021; Alage, 2023). Essa autonomia não só aumenta a motivação dos alunos, como também os capacita a se tornarem aprendizes ao longo da vida, uma habilidade vital em um mundo em constante transformação (Blanco et al., 2022; Antunes et al., 2019).

Além disso, a aprendizagem ativa promove a aplicação prática do conhecimento, permitindo que os alunos conectem a teoria com a prática. Em um curso de ciências, por exemplo, os alunos podem realizar experimentos em laboratório ou participar de simulações que ilustram conceitos teóricos (Ferreira e Freitas-Gutierrez, 2022; Aires e Freire, 2021). Essa abordagem prática não só facilita a compreensão dos conteúdos, mas também ajuda a desenvolver habilidades de resolução de problemas, uma competência essencial em qualquer campo profissional (Santana, 2023; Maziero, 2018).

A implementação eficaz da aprendizagem ativa na educação híbrida requer planejamento cuidadoso por parte dos educadores. É fundamental que os professores elaborem atividades que incentivem a participação ativa dos alunos e que estejam alinhadas aos objetivos de aprendizagem (Reis, 2023; Palagi, 2023). Além disso, os educadores devem estar preparados para orientar os alunos no desenvolvimento de habilidades de autoaprendizagem e na utilização de

ferramentas tecnológicas que suportem a aprendizagem ativa (Sousa et al., 2023; Trancoso e Nunes, 2023).

Em resumo, a aprendizagem ativa é um elemento central da educação híbrida, transformando a experiência dos alunos. Ao enfatizar a participação, colaboração e aplicação prática, essa abordagem não só promove a aquisição de conhecimento, mas também desenvolve competências essenciais para a vida profissional e pessoal dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação híbrida representa uma abordagem inovadora que pode transformar o cenário educacional ao integrar o ensino presencial e remoto de forma eficaz. Os modelos estudados, como o rotacional, o flexível, o enriquecimento virtual e a sala de aula invertida, demonstram que a flexibilidade e a personalização do ensino são fundamentais para atender às necessidades dos alunos contemporâneos. A formação contínua dos professores e a adoção de tecnologias educacionais adequadas são essenciais para garantir o sucesso dessa modalidade. Além disso, a aprendizagem ativa, ao promover a autonomia e a responsabilidade dos alunos, contribui significativamente para o desenvolvimento de competências essenciais para a vida pessoal e profissional. Portanto, a educação híbrida não apenas oferece uma solução imediata para os desafios atuais, mas também aponta caminhos para o futuro da educação, tornando o aprendizado mais dinâmico, acessível e adaptado às exigências do mundo contemporâneo.

REFERÊNCIAS

ALAGE, J. Transição acadêmica: expectativas dos alunos do ensino secundário em relação ao ensino superior. **Educação Em Foco**, v. 26, n. 50, p. 1-23, 2023.

Disponível em: <https://doi.org/10.36704/eef.v26i50.6679>. Acesso em: 10 jul. 2024.

AIRES, R.; FREIRE, P. Competências gerais requeridas aos profissionais da sociedade em transformação digital: uma proposta para trabalhadores do setor industrial. **Revista Gestão Em Análise**, v. 10, n. 2, p. 146-166, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.12662/2359-618xregea.v10i2.p146-166.2021>. Acesso em: 12 ago. 2024.

ANTUNES, J.; NASCIMENTO, V.; QUEIROZ, Z. Metodologias ativas na educação: problemas, projetos e cooperação na realidade educativa. **Informática Na Educação Teoria & Prática**, v. 22, n. 1, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/1982-1654.88792>. Acesso em: 15 jun. 2024.

ARAUJO, T. et al. Metodologias do ensino de ciências aplicadas durante o ensino remoto: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 11, p. 74693-74705, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n11-263>. Acesso em: 23 jul. 2024.

BALADELI, A. Identidades profissionais em reconfiguração no estágio supervisionado remoto. **Educere Et Educare**, v. 17, n. 42, p. 43-57, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.48075/educare.v17i42.29024>. Acesso em: 18 ago. 2024.

BELTRÃO, R. Tendências da educação inclusiva no ensino de ciências a partir da análise de publicações científicas brasileiras. **Revista Ensino & Pesquisa**, v. 21, n. 2, p. 279-295, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.33871/23594381.2023.21.2.7764>. Acesso em: 10 set. 2024.

BLANCO, E.; SILVA, M.; ANDRADE, L.; SANTOS, B. Autonomia e autoria em sala de aula com oficinas de estudo. **Conjecturas**, v. 22, n. 3, p. 82-96, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.53660/conj-617-711>. Acesso em: 10 jun. 2024.

ELICKER, A.; MARTINS, R.; BARBOSA, D. Abordagem criativa como meio para o desenvolvimento da literacia digital no contexto escolar. **Cuadernos De Educación Y Desarrollo**, v. 15, n. 4, p. 3474-3494, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/cuadv15n4-026>. Acesso em: 5 jul. 2024.

ENAMI, L. Percepção dos alunos de engenharia sobre o ensino remoto emergencial: uma proposta híbrida. **Brazilian Journal of Production Engineering**, v. 9, n. 5, p. 144-153, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.47456/bjpe.v9i5.42740>. Acesso em: 25 jun. 2024.

FERREIRA, C.; FREITAS-GUTIERRES, L. Aprendizagem ativa por meio da prototipagem rápida em um curso de graduação em engenharia de energia. **Revista Thema**, v. 21, n. 3, p. 776-795, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.15536/thema.v21.2022.776-795.2197>. Acesso em: 30 ago. 2024.

FERRAZ, M. et al. Metodologias ativas: estratégias pedagógicas na educação em enfermagem. **Research Society and Development**, v. 12, n. 1, e2512139417, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i1.39417>. Acesso em: 12 jul. 2024.

GÓIS, A.; GÓIS, C.; BARBOSA, P. Mapa conceitual no ensino presencial ao remoto durante a pandemia do coronavírus: relato de experiência. **Research Society and Development**, v. 10, n. 3, e59210313795, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13795>. Acesso em: 20 jun. 2024.

GUSSO, H. et al. Ensino superior em tempos de pandemia: diretrizes à gestão universitária. **Educação & Sociedade**, v. 41, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/es.238957>. Acesso em: 2 set. 2024.

GUIMARÃES, K.; CASTILHO, W. Educomunicação: proporcionando ações formativas para educação integral. **Paradoxos**, v. 4, n. 1, p. 68-82, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/par-v4n1-2019-51854>. Acesso em: 16 jun. 2024.

LIMA, N. Histórias plurais para a construção de um mundo comum: como história, filosofia e sociologia das ciências na educação em ciências podem contribuir para construção do mundo pós-pandemia. **Revista Brasileira De Ensino De Ciências E Matemática**, v. 4, n. 3, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5335/rbecm.v4i3.12905>. Acesso em: 8 ago. 2024.

MAZIERO, L. Ensino de topografia no curso de arquitetura e urbanismo por meio de aprendizagem ativa. **Parc Pesquisa Em Arquitetura E Construção**, v. 9, n. 3, p. 215-227, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/parc.v9i3.8651722>. Acesso em: 19 jul. 2024.

NÓVOA, A. Os professores e a sua formação num tempo de metamorfose da escola. **Educação & Realidade**, v. 44, n. 3, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-623684910>. Acesso em: 29 ago. 2024.

NOVAES, E. Nos entremeios da presencialidade e da virtualidade. **Revista Brasileira De Aprendizagem Aberta E a Distância**, v. 20, n. 1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.17143/rbaad.v20i1.545>. Acesso em: 24 jun. 2024.

PALAGI, A. Ensino híbrido e educação híbrida: websérie escutações - educação digital em rede em tempos de pandemia. **Tics & Ead Em Foco**, v. 9, n. 2, p. 41-55, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18817/ticsead.v9i2.673>. Acesso em: 1 set. 2024.

PEREIRA, M. et al. Reflexões da docência no ensino superior: a base de conhecimentos para o ensino. **Revista Inclusiones**, v. 10, n. 1, p. 23-36, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.58210/fprc3356>. Acesso em: 10 jun. 2024.

QUEIROZ, A. et al. Análise do uso de tecnologias digitais na extensão universitária durante o isolamento social. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 3, p. 28614-28634, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-532>. Acesso em: 12 jul. 2024.

REIS, A. Panorama do ensino híbrido nas instituições consorciadas ao sthem brasil durante o período da pandemia. **Revista Ensaios Pioneiros**, v. 7, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.24933/rep.v7i1.299>. Acesso em: 22 ago. 2024.

RICHIT, A. Desenvolvimento profissional de professores: um quadro teórico. **Research Society and Development**, v. 10, n. 14, e342101422247, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.22247>. Acesso em: 7 jul. 2024.

SANTANA, E. Aprendizagem ativa. **Revista Produção Online**, v. 23, n. 1, p. 4961, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.14488/1676-1901.v23i1.4961>. Acesso em: 18 jun. 2024.

SOUSA, J.; FRANÇA-CARVALHO, A.; ALCOFORADO, L. Ensino híbrido: mobilizando a aprendizagem e desenvolvimento do pensamento criativo. **Cuadernos De Educación Y Desarrollo**, v. 15, n. 5, p. 4247-4270, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/cuadv15n5-018>. Acesso em: 5 set. 2024.

TRANCOSO, S.; NUNES, M. O ensino híbrido no contexto escolar: desafios e possibilidades para a implantação na educação básica. **Research Society and Development**, v. 12, n. 3, e13812340441, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i3.40441>. Acesso em: 3 jul. 2024.

VASCONCELOS, J. et al. Educação híbrida: apenas uma transição do ensino remoto para o ensino presencial? **Research Society and Development**, v. 12, n. 3, p. 927-943, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.37885/230111878>. Acesso em: 2 set. 2024.

VELOSO, B.; MILL, D.; MOREIRA, J. Educação híbrida como tendência histórica: análise das realidades brasileira e portuguesa. **Dialogia**, n. 44, e23864, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5585/44.2023.23864>. Acesso em: 29 jun. 2024.